

PERCEPÇÃO DE CONFORTO TÉRMICO EM AMBIENTES DE ESCRITÓRIO NATURALMENTE VENTILADOS EM CLIMA QUENTE E ÚMIDO

PERCEPTION OF THERMAL COMFORT IN NATURALLY VENTILATED OFFICE ENVIRONMENTS IN HOT AND HUMID CLIMATE

Maíra Oliveira Pires, Fernando Simon Westphal

Laboratório de Conforto Ambiental, Dep. Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa Catarina

Resumo

A abordagem adaptativa de conforto térmico apresenta como eixo fundamental a relação (estatística) entre temperatura interna de conforto e clima externo, visto que atua no processo de avaliação de conforto térmico de ambientes naturalmente ventilados. A pesquisa de campo é a chave para o desenvolvimento de uma investigação em conforto térmico por meio desta abordagem, pois permite o entendimento da interação do usuário com o seu ambiente. Com o objetivo de levantar a percepção térmica do usuário de escritórios naturalmente ventilados na cidade de Florianópolis; assim como caracterizar qualitativamente como ocorre a interação do usuário com o ambiente em busca do conforto térmico, foi conduzida uma pesquisa de campo em quatro escritórios. A pesquisa foi realizada em três períodos climáticos, ameno, frio e quente; compreendeu medições das variáveis ambientais internas, externas, aplicação de questionários sobre percepção em relação ao ambiente térmico, características e hábitos dos indivíduos. As atividades em campo envolveram 72 questionários aplicados, 455 votos de percepção térmica. Os resultados indicaram alta aceitabilidade da população pesquisada em relação ao seu ambiente térmico, 89%, e mostraram provável influência do tamanho do ambiente e número de ocupantes na aceitabilidade ao uso da ventilação natural.

Palavras-chave: conforto térmico. ventilação natural. escritórios. Florianópolis.

Abstract

The adaptive thermal comfort approach presents as a fundamental axis the relationship (statistic) between internal comfort temperature and external temperature, as it acts in the evaluation of thermal comfort in naturally ventilated buildings. The field survey is the key to the development of a thermal comfort research through this approach because it allows the understanding of user interaction with their environment. In order to raise the thermal perception users of naturally ventilated offices in Florianópolis; As qualitatively characterize as is the user interaction with the environment for thermal comfort, a field research was conducted in four offices. As well as characterize the user's interaction with the environment to achieve thermal comfort, a field survey was conducted in four offices. The survey was conducted in three climatic periods, mild, cold and hot between the years 2014 and 2015; Measurements of internal environmental variables, external and questionnaires about thermal environment perception, characteristics and habits of users were conducted. The field activities involved 72 questionnaires, 455 thermal perception votes. The results indicated high acceptability of the users with respect to their thermal environment, 89% they showed likely influence of the office size and number of occupants on the acceptability of the use of natural ventilation.

Keywords: thermal comfort. natural conditioning. Offices. Florianópolis

Introdução

Ao garantir o conforto térmico nas edificações pode-se melhorar a produtividade e assegurar espaços mais saudáveis aos seus usuários. Dessa forma, o uso de estratégias passivas de condicionamento para os períodos de calor pode ser uma resposta da arquitetura à necessidade de viabilizar edificações energeticamente mais eficientes, já que a ventilação natural, por exemplo, pode contribuir para a redução das necessidades energéticas sem prejuízo ao conforto do usuário (térmico e visual), bem como da qualidade do ar (proporcionando renovação de ar adequada). Para isto, a ventilação natural deve ser pensada de forma integrada ao projeto do edifício, a fim de ser mais facilmente reconhecida e apropriada pelo usuário.

A busca por maneiras de prever se uma determinada situação representa conforto ou desconforto tem sido objeto de estudo há anos e muitas pesquisas de campo têm sido realizadas em diferentes contextos climáticos a fim de produzir indicadores de conforto térmico que se correlacionem bem com as sensações térmicas das pessoas e suas rotinas. Neste sentido, o modelo adaptativo de análise de conforto térmico é apresentado em normas internacionais como a ASHRAE Standard 55 (2017) e EN 15251 (2012) como um método opcional de análise para ambientes naturalmente ventilados. O eixo fundamental da abordagem adaptativa encontra-se na relação (estatística) entre o clima interno e externo, ou seja, o modelo propõe uma temperatura interna de conforto variável de acordo com as condições externas. A principal diferença entre as duas normativas citadas é a base de dados da qual são derivadas. A ASHRAE Standard 55 tem origem nos dados provenientes de diferentes pesquisas ao redor do mundo utilizados no relatório ASHRAE RP-884, e a EN 15251 utiliza dados do projeto europeu SCAT, Smart Controls and Thermal Comfort. As relações que determinam os intervalos de conforto segundo a ASHRAE Standard 55 e EN 15251 podem ser observadas na Equação 1 e na Equação 2, respectivamente.

$$T_{\text{conf}} = 17,8 + 0,31 * T_m \quad (\text{Eq. 1})$$

$$T_{\text{conf}} = 18,8 + 0,33 * T_m \quad (\text{Eq. 2})$$

Onde:

T_{conf} = Temperatura operativa de conforto.

T_m = Temperatura média do ar externo.

O modelo adaptativo está fundamentado, de certa forma, sobre uma visão complexa de conforto térmico, onde a combinação entre expectativas sobre o clima interno em um contexto particular influenciam na sensação térmica, satisfação e aceitabilidade do homem em relação ao seu ambiente térmico. (Brager e De Dear, 2001). A pesquisa de campo é a chave para o desenvolvimento de uma investigação em conforto térmico por meio da abordagem adaptativa, pois permite o entendimento da interação do usuário com o seu ambiente. Conforme Nicol et al. (2012), o tipo clássico de pesquisa de campo é aquela na qual os ocupantes do ambiente fornecem informações subjetivas, ao passo que as variáveis físicas do ambiente são medidas. Para Brager et al. (1993), “aceitabilidade” talvez seja o termo mais amplo, pois pode ser interpretado como “agradável” ou apenas “aprovado”; “preferência” pode representar uma ideia de que o indivíduo poderia ter uma condição térmica ideal a qualquer momento; e “sensação térmica” é fortemente influenciada pelo fator fisiológico. Conceitualmente, a ASHRAE Standard 55 (2017) define sensação térmica como uma expressão subjetiva consciente de um indivíduo a respeito de um ambiente térmico, que geralmente é expressa por meio da escala de sete pontos. A norma assume que o indivíduo prefere a sensação térmica neutra e o desconforto varia simetricamente para mais frio ou mais calor.

A sensação térmica é amplamente usada em pesquisas de campo como a determinação do estado de conforto. Conforme afirma Young (1987, apud DE VECCHI, p.9): “[...] a sensação térmica é uma indicação da percepção térmica, ou seja, é o grau de conforto ou desconforto térmico de uma pessoa quando submetida a certo ambiente.” Por outro lado, pesquisas têm mostrado que o estado neutro pode não ser o estado ideal de conforto para muitas pessoas. Brager et al. (1993) testaram diferentes estudos de campo comparando os votos de sensação e preferência térmica e, em um deles, constataram que 33% dos indivíduos que estavam neutros preferiam sentir um pouco mais de frio. Assim, sugeriram que a sensação térmica em pesquisas de campo pode ser influenciada pela cultura, pelo clima, e associada também a expectativas e adaptação em relação ao ambiente térmico. Os resultados de preferência térmica em uma pesquisa de campo realizada no Japão, por Indraganti et. al (2013), mostraram que aproximadamente 20% das respostas indicavam o desejo de sentir mais frio quando o voto de sensação térmica era neutro, enquanto não havia votos de pessoas desejando estarem mais aquecidas. Para Indraganti et. al (2013), por um lado isso mostra a tendência natural das pessoas em desejarem sentir mais frio em períodos quentes; por outro, pode mostrar uma margem de interpretação das definições da escala de sensação térmica. Essa pesquisa mostrou elevados índices de aceitabilidade, mesmo quando o voto de sensação térmica estava fora das três categorias principais de conforto (votos de sensação térmica entre -1 e 1).

Na mesma pesquisa, a velocidade do ar máxima registrada foi 0,18 m/s em 70% dos ambientes naturalmente ventilados, valor inferior às recomendações da ASHRAE Standard 55 (2017) para ampliar o limite de temperatura operativa em ambientes controlados por seus ocupantes, que são 0,6 m/s, 0,9 m/s e 1,2 m/s. Os autores alertaram que, diferentemente de ambientes residenciais, a alta velocidade do ar em ambiente de escritórios pode provocar situações inconvenientes, como a movimentação de papéis, cabelos e roupas.

Em pesquisas no sul da Índia, nas cidades de Chennai e Hyderabad, Indraganti et al. (2014), por meio de análises comparativas entre escritórios condicionados artificialmente e naturalmente ventilados, mostraram que os registros de velocidade do ar interno em Chennai não chegam a 0,60 m/s, e em Hyderabad não atingem os 0,20 m/s, mesmo havendo amplas evidências na literatura sobre o aproveitamento da ventilação natural na Índia. Os votos de sensação térmica foram mais altos que os votos neutros para ambientes naturalmente ventilados e inferiores nos ambientes condicionados. Conforme encontrado em outras pesquisas, como em De Dear et al. (1997), o PMV superestimou a sensação térmica dos ocupantes em mais de 60% nos ambientes naturalmente ventilados. A preferência térmica por um ambiente mais frio é evidente em todo o ano pesquisado. A respeito da aceitabilidade térmica, Indraganti et al. (2014) relatam ser esta uma observação muito mais complexa do que a simples escala binária pode traduzir. Ao comparar a não aceitabilidade ao ambiente térmico com o PPD também é constatado que a estimativa por meio do PPD superestima os resultados relatados.

Em uma pesquisa de campo realizada em Jakarta, na Indonésia, clima tropical quente e úmido (temperatura mínima média de 23°C, máxima média de 33°C, e umidade relativa média entre 69% e 90%), em edifícios de escritórios artificialmente condicionados, híbridos ou com ventilação natural, Karyono (2000) mostrou que para a única edificação naturalmente ventilada, aproximadamente 20% dos pesquisados estavam sentindo-se neutros, sendo a sensação térmica média dos indivíduos pesquisados igual a 1,37. Essa pesquisa mostrou também a importante relação entre a temperatura interna e o ambiente arquitetônico, visto que a edificação que possui orientação norte-sul tem a

maior proteção do sol e apresenta temperatura média de 24,4°C, enquanto a edificação que está orientada Leste-Oeste e não apresenta proteção solar possui a temperatura interna média de 27,8°C.

A presente pesquisa permite conhecer sob quais temperaturas um determinado grupo de florianopolitanos sente-se confortável em seu ambiente de trabalho, assim como identificar de que forma esses indivíduos pesquisados interagem com seu ambiente a fim de estabelecer seu estado de conforto.

Objetivos

Levantar a percepção térmica (aceitabilidade, sensação térmica e preferência térmica) do usuário de ambientes de escritórios naturalmente ventilados na cidade de Florianópolis. Caracterizar qualitativamente como ocorre a interação do usuário com o ambiente em busca do conforto térmico, assim como identificar as oportunidades adaptativas dos ambientes em estudo.

Método

O método adotado nesse trabalho consiste em uma pesquisa empírica de análise de conforto térmico. Para tal, experimentos de campo foram desenvolvidos em ambientes de escritórios, com medições das variáveis ambientais internas (temperatura do ar, temperatura de globo, velocidade do ar e umidade relativa do ar) simultaneamente ao preenchimento de questionários de sensação e preferência térmicas pelos usuários. Paralelamente, variáveis externas (temperatura do ar e umidade relativa) foram registradas em um período mínimo de sete dias que antecederiam o experimento de campo propriamente dito. As investigações em campo foram realizadas na cidade de Florianópolis e divididas em três etapas de acordo com o clima: períodos ameno, frio e quente.

Clima de Florianópolis

Mendonça e Oliveira (2007) classificam Florianópolis como Clima Subtropical Úmido com inverno fresco a frio, caracterizado por uma regularidade na distribuição anual da pluviometria e acentuada variabilidade térmica, tanto espacial como temporalmente. Tais características climáticas são controladas pelo predomínio de altas temperaturas, elevada precipitação e conteúdo de umidade atmosférica, sendo os verões quentes e invernos frios controlados pela atuação de massas Polar Marítimas do Atlântico.

Os ventos predominantes em Florianópolis são provenientes do quadrante norte, entretanto os mais velozes são provenientes do quadrante sul, associados às massas de ar Tropical Marítima e Polar Marítima do Atlântico. Assim, o vento sul antecede a entrada das frentes frias e do ar Polar Marítimo. A atuação da massa de ar Polar Marítima também é responsável pelas grandes amplitudes térmicas diárias e possíveis índices de umidade relativa inferiores a 50%, ainda que devido a influência da maritimidade a umidade relativa média de Florianópolis seja alta, por volta de 80%.

Dessa forma, as bruscas mudanças no tempo verificadas em qualquer estação do ano ocorrem quando os dias quentes e úmidos são modificados pelo avanço de frentes frias polares. Mendonça e Lombardo (2008) esclarecem que no inverno as mudanças são sempre precedidas pela elevação da temperatura e a frente é sucedida por ondas de frio causadas pelas massas polares. No verão, as condições do clima registram a instalação de massas de ar polar por meio da mudança da direção dos ventos, que passam a soprar a partir do sul e não mais do nordeste.

Pesquisa de Campo

As investigações em campo foram realizadas entre maio e janeiro, divididas em três períodos de acordo com o clima: período ameno, frio e quente. As visitas em campo ocorreram durante oito dias, dois no período de clima ameno, três no período frio e três no período quente, com medições das variáveis ambientais durante o turno da manhã e tarde, e aplicação de questionários durante duas horas em cada turno. Os votos de aceitabilidade, percepção e preferência térmica foram solicitados em intervalos de 20 minutos, contabilizando 7 votos por turno, e a aplicação dos questionários começava 1 hora após o início das atividades nos escritórios estudados.

Ambientes Pesquisados

Os quatro escritórios que participaram dos levantamentos de dados estão localizados nos bairros Trindade e Córrego Grande, bairros que circundam o campus da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), na cidade de Florianópolis.

Os ambientes foram escolhidos de acordo com as seguintes características: possuir janelas operáveis e disponíveis a todos os usuários; apresentar atividade sedentária e semelhante entre eles; não ter equipamento de condicionamento de ar em operação no dia em questão e disponibilidade dos ocupantes e responsáveis pelo espaço em contribuir com a pesquisa. As três primeiras características dizem respeito a aplicabilidade do modelo adaptativo de conforto térmico. Já a última condição é um fator determinante para a pesquisa, pois o bom andamento do experimento em campo e a confiabilidade dos dados adquiridos por meio dos questionários dependem muito da dedicação dos indivíduos pesquisados em contribuir de forma sincera para a pesquisa e também de facilitar o trabalho do pesquisador em campo. As tipologias arquitetônicas que emergiram a partir destas condições de trabalho são variadas, e representativas do momento de transição urbana que passa a região da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. A descrição dos quatro ambientes de escritórios pesquisados é apresentada nos Quadros 1 a 4, com seus respectivos layouts nas Figuras 1 a 4.

Quadro 1- Características do ambiente 1

Sistema	Características
Tipologia	Escritório localizado no 5º andar de um edifício comercial de 8 andares.
Paredes Externas	Nordeste (2 janelas) e sudeste (1 janela).
Localização	Rua Lauro Linhares, Trindade.
Proteção Solar Externa	Inexistente
Proteção Solar Interna	Persianas Horizontais
Aberturas	Peitoril de vidro fixo e folha do tipo maxi-ar na parte superior. Quatro folhas de vidro por janela, duas fixas e duas móveis. Aproximadamente 60% da área da parede é envidraçada.

Fonte: Os autores

Figura 1 – Imagem e planta baixa do ambiente 1

Fonte: Os autores

Quadro 2- Características do ambiente 2

Sistema	Características
Tipologia	Escritório localizado em uma casa térrea.
Paredes Externas	Noroeste e sudoeste
Localização	Rua Gonçalves Lêdo, Trindade.
Proteção Solar Externa	Pequenas aletas horizontais.
Proteção Solar Interna	Inexistentes
Aberturas	Janela de correr, composta por quatro folhas de vidro, duas fixas e duas móveis. Peitoril acima de 1,80 metros de altura.

Fonte: Os autores

Figura 2 – Imagem e planta baixa do ambiente 2

Fonte: Os autores

Quadro 3- Características do ambiente 3

Sistema	Características
Tipologia	Escritório localizado no 3º andar de um edifício institucional de 5 andares.
Parede Externa	Oeste
Localização	Campus da Universidade Federal de Santa Catarina, Trindade.
Proteção Solar Externa	Planos de concreto distantes 60 cm das janelas, localizados na porção superior da janela (aproximadamente um terço da altura da janela).
Proteção Solar Interna	Persiana horizontal branca
Aberturas	Pequena faixa de peitoril de vidro fixo e folha do tipo maxim ar na parte superior. Janela é composta por quatro folhas de vidro, duas fixas e duas móveis. Aproximadamente 60% da área da parede é envidraçada.

Fonte: Os autores

Figura 3 – Imagem e planta baixa do ambiente 3

Fonte: Os autores

Quadro 4- Características do ambiente 4

Sistema	Características
Tipologia	Escritório localizado no 2º andar de um edifício comercial de 2 andares.
Parede Externa	Sul
Localização	Rua João Pio Duarte e Silva, Córrego Grande.
Proteção Solar Externa	Inexistente
Proteção Solar Interna	Persiana horizontal
Aberturas	Dois conjuntos de esquadrias divididos em 12 planos de vidro, sendo quatro linhas verticais e três horizontais. Os peitoris são de vidro fixo. As folhas centrais e as bandeiras são móveis do tipo maxi-ar. Aproximadamente 85% da área da parede é envidraçada.

Fonte: Os autores

Figura 4 – Imagem e planta baixa do ambiente 4

Fonte: Os autores

Questionários e escalas

O questionário aplicado dividia-se em duas partes. A primeira visava conhecer o entrevistado, por meio de suas características físicas e pessoais, vestimentas usadas no momento da entrevista, localização no ambiente pesquisado, e hábitos relacionados ao conforto térmico e ajustes do seu ambiente térmico. A segunda parte consistia na atribuição dos votos de sensação, preferência e aceitabilidade em relação ao ambiente térmico no exato momento das medições.

A aceitabilidade em relação ao ambiente térmico foi solicitada por meio da pergunta “Para você, este ambiente térmico é: () Aceitável/() Inaceitável”. Por sua vez, a sensação térmica foi abordada a partir da questão “Qual é a sua sensação térmica neste momento?”, com respostas adquiridas por meio da escala sétima de sensação térmica da ASHRAE, trazida na Tabela 1. A preferência térmica dos indivíduos foi abordada a partir da questão “Como você gostaria de estar se sentindo neste momento?”. Tradicionalmente, oferta-se a escala de três pontos de McIntyre que apresenta as seguintes categorias: “mais aquecido”, “mais resfriado” e “assim mesmo”. Neste trabalho, assim como o questionamento sobre sensação térmica, foi utilizada a escala sétima da ASHRAE para resposta, Quadro 5.

Adotou-se a escala sétima no lugar da escala de McIntyre para o voto de preferência térmica a fim de explorar a associação direta entre sensação térmica neutra e conforto térmico, pois como visto em Humphreys e Hancock (2007), o valor ótimo de conforto térmico pode não estar fixado no “zero” da escala, podendo assumir outros valores. Dessa forma, para normalizar os resultados à forma tradicional de representação da preferência térmica na escala “mais aquecido”, “assim mesmo” e “mais resfriado”, o procedimento descrito no Quadro 6 foi realizado.

Quadro 5- Escala sétima de sensação térmica da ASHRAE

Com muito calor	Com calor	Levemente com calor	Neutro	Levemente com frio	Com frio	Com muito frio
3	2	1	0	-1	-2	-3

Fonte: Os autores

Quadro 6- Ajuste do voto de preferência térmica inquirido por meio da escala sétima para a escala de McIntyre

Escala sétima da ASHRAE	Características Escala de três pontos de McIntyre
Preferência térmica > sensação térmica	Mais Aquecido
Preferência térmica < sensação térmica	Mais Resfriado
Preferência térmica = sensação térmica	Assim Mesmo

Fonte: Os autores

Medições de clima interno e clima externo

Os ambientes foram monitorados com a estação microclimática SENSU (Figura 5) programada para registrar as variáveis ambientais internas (temperatura de globo, temperatura, velocidade e umidade relativa do ar) em intervalos de 5 minutos. Externamente, usou-se um medidor eletrônico (*datalogger*) de temperatura e umidade relativa do ar, modelo HOBO Onset (Figura 6), programado para registrar as variáveis externas em intervalos de 5 minutos. O *datalogger* externo era instalado em uma soleira de janela, protegido do sol e chuva. Para essa proteção, foi confeccionada uma caixa de isopor revestida de papel alumínio, com uma cobertura inclinada e ventilada (Figura 7). O *datalogger* é suspenso ao centro desta estrutura ventilada, que por sua vez ficava suspensa na soleira da edificação.

Figura 5 – Estação microclimática SENSU

Fonte: Os autores

Figura 6- Datalogger externo, modelo Hobo

Fonte: Os autores

Figura 7- Proteção para o datalogger externo

Fonte: Os autores

Análise sobre respostas térmicas

Os votos de aceitabilidade, sensação e preferência térmica foram tratados de forma absoluta, em função da temperatura operativa medida no momento dos votos e da temperatura externa predominante. Como eram votos absolutos, a frequência de ocorrência em função da temperatura operativa também foi observada.

Análise sobre a interação do usuário com a edificação

O nível de atuação das pessoas no ato de adaptar-se está fortemente ligado a fatores exteriores a ele, que Dear et al. (1997, p. 8) definem como “oportunidades adaptativas” (*Adaptive opportunities*). Por meio de questionário abordou-se os tipos de controle de conforto térmico utilizados pelos indivíduos. Em campo, observou-se as características da edificação (localização, orientação e tipo das aberturas, existência ou não de proteção solar externa e persianas internas) e a atuação dos usuários no ambiente (abertura e fechamento de janelas e persianas).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

População Investigada

Foram realizadas oito investigações em campo, cada uma nos períodos da manhã e tarde, divididas em três etapas de acordo com o clima: duas no período ameno, três no período frio e três no período quente. O quadro resumo das investigações em campo consta na Tabela 1, que contabiliza os questionários aplicados, votos válidos, gênero das pessoas, média de idade e nível médio de isolamento da vestimenta (em clo) do dia pesquisado, de acordo com a fase de realização da coleta em campo.

Tabela 1 - Resumo dos dados coletados em campo

Fase (Período)	Nº da coleta de dados	Questionários aplicados	Votos válidos	Gênero		Média de idade	Isolamento médio da Vestimenta (clo)
				Feminino	Masculino		
01 Ameno	01	5	35	4	1	26	0,85
		4	25	3	1	26	0,79
	02	4	28	3	1	24	0,77
		3	21	2	1	25	0,80
Subtotal 1		16	109	12	4	25	0,80
02 Frio	03	5	29	2	3	28	0,92
		5	28	1	4	26	0,85
	04	8	50	3	5	33	0,93
		9	60	4	5	27	0,91
	05	3	18	2	1	30	1,07
		4	26	4	0	28	1,18
Subtotal 2		34	211	16	18	29	0,98
03 Calor	06	5	35	4	1	27	0,46
		3	21	2	1	28	0,46
	07	3	19	2	1	29	0,52
		4	24	4	0	29	0,52
	08	3	18	1	2	27	0,42
		4	18	2	2	28	0,42
Subtotal 3		22	135	15	7	28	0,47
TOTAL		72	455	43	29	27	0,75

Fonte: Os autores

Dos 72 questionários aplicados, 59,7% foram respondidos por mulheres e 40,3% por homens. Os ambientes 01, 02 e 04 são escritórios de arquitetura, e no ambiente 03 são realizadas atividades administrativas. Os escritórios 01 e 04 apresentaram a população composta por mulheres em sua grande maioria, mais de 60%. O escritório 03 apresentou

a distribuição mais equilibrada em relação ao gênero. As médias de idade dos ambientes pesquisados são muito próximas, entre 27 e 30 anos.

Variáveis ambientais

Cada período da pesquisa (clima ameno, frio e quente) apresentou faixas de temperaturas predominantes específicas e características ao clima corrente. No período de clima ameno observou-se a distribuição da temperatura do ar externo em uma faixa mais extensa de temperaturas, entre 14°C e 26°C. Entretanto, as temperaturas internas (do ar, de globo e operativa) apresentaram mais de 90% de sua ocorrência na faixa entre 23°C e 26°C. Isso se deve parte em decorrência do ganho de calor por insolação na fachada nordeste pelas manhãs (visto que as medições do período ameno foram realizadas no ambiente 01) e parte em decorrência da carga interna do ambiente proveniente da atividade metabólica dos ocupantes e do calor gerado pelos equipamentos. A distribuição da frequência de ocorrência das temperaturas medidas e calculadas no período de clima ameno é apresentada no gráfico de barras da Figura 8.

Figura 8 - Frequência de ocorrência das temperaturas externa e internas monitoradas e calculadas no período de clima ameno

Fonte: Os autores

No período de clima frio observou-se uma distribuição das temperaturas do ar externo em um intervalo menor que no período ameno, sendo a maior ocorrência na faixa entre 17°C e 20°C, em pouco mais de 50% dos registros. A maior amplitude de temperatura do ar no período ameno (outono, neste estudo) pode ser explicada pela ocorrência de níveis de umidade do ar mais baixos nesta época do ano em Florianópolis, ao passo que, tipicamente, os níveis mais altos de umidade ocorrem nos meses de junho e julho. Desse modo, mesmo que o estudo tenha mostrado pequena diferença nos índices de umidade entre os períodos ameno e frio, a umidade relativa foi superior no período frio da pesquisa. As temperaturas internas (no período frio) distribuem-se com maior frequência entre os intervalos de 17 e 20°C e 20°C e 23°C, apresentando a temperatura do ar uma ocorrência significativa (aproximadamente 10%) no menor intervalo verificado, entre 14°C e 17°C. As medições no período quente mostram o predomínio da temperatura do ar externo entre 23°C e 29°C, bem distribuída nos dois intervalos determinados (23°C a 26°C e 26°C a 29°C). Já as temperaturas (monitoradas e calculadas) internas estão predominantemente na faixa entre 26°C e 29°C (acima de 70% de ocorrência). Os gráficos da Figura 9 e da Figura 10 trazem os intervalos de temperatura mencionados, eixo (x), e a frequência de ocorrência de temperatura, eixo (y), dentro destes intervalos para os períodos de clima frio e quente, respectivamente.

Figura 9 - Frequência de ocorrência das temperaturas externa e internas monitoradas e calculadas no período de clima frio

Fonte: Os autores

Figura 10 - Frequência de ocorrência das temperaturas externa e internas monitoradas e calculadas no período de clima quente

Fonte: Os autores

Os níveis de umidade relativa do ar monitorados foram inferiores ao esperado nos três períodos da pesquisa. Sabe-se que, a partir de dados climáticos históricos, Florianópolis apresenta umidade relativa do ar média em torno dos 80% em todos os meses do ano, no entanto, durante os dias de investigação desta pesquisa, a umidade relativa média externa foi de 68%, 71% e 56% respectivamente para os períodos ameno, frio e quente.

Aceitabilidade

A distribuição percentual dos votos de aceitabilidade térmica por temperatura operativa pode ser observada no gráfico da Figura 11. A título de comparação, a Figura 12 simula o comportamento esperado para essa relação entre votos e temperaturas, a partir do conceito do modelo adaptativo. Esse gráfico foi construído fixando-se os valores de maior aceitabilidade (100% nas temperaturas de 24°C e 25°C) e os valores nas temperaturas extremas registradas (40% na temperatura de 16°C e 89% na temperatura de 20°C). Posteriormente, distribuiu-se o percentual de aceitabilidade igualmente entre essas temperaturas. Ambos os gráficos mostram a frequência de ocorrência dos votos de aceitabilidade térmica no eixo (y) e as temperaturas operativas registradas nos levantamentos em campo no eixo (x). Este comparativo reafirma a observação feita por De Dear et al. (1997), de que a informação (da forma que foi adquirida) sobre aceitabilidade não produz uma relação estatística significativa com as condições ambientais. Por outro lado, este comportamento pode ser observado a partir da disparidade de ocorrência dos votos absolutos em cada temperatura, como a baixa ocorrência de aceitação nas temperaturas de 22°C e 16°C, em detrimento de um número bem mais expressivo de votos na temperatura de 24°C.

Figura 11 - Distribuição dos votos de aceitabilidade térmica em relação à temperatura operativa

Fonte: Os autores

Figura 12 - Comportamento esperado da relação entre votos de aceitabilidade térmica e temperatura operativa

Fonte: Os autores

As condições ambientais dos escritórios pesquisados apresentaram 76,3% de conformidade com o intervalo de temperatura correspondente a 80% de aceitabilidade determinado pela ASHRAE Standard 55 (2017). Ou seja, as temperaturas operativas calculadas para as quatro edificações durante toda a pesquisa encontravam-se no intervalo de aceitabilidade de 80% proposto em 76,3% do total da pesquisa. Esse índice cai para 43,5 % para o intervalo de 90% de aceitabilidade e para 30,8% para a categoria II (Nível normal de expectativa) da EN15251 (2012). Os votos de aceitabilidade da pesquisa e a conformidade dos votos com os intervalos de temperatura aceitáveis para as normas ASHRAE Standard 55 (2017) e EN 15251 (2012) são detalhados na Tabela 2. Essa tabela traz na primeira coluna os votos de aceitabilidade informados nos questionários, o que mostrou um alto índice de aceitabilidade por parte dos pesquisados em relação ao seu ambiente térmico, 89,9%. Esse valor é muito próximo ao encontrado por De Vecchi (2011), em uma pesquisa de campo realizada em salas de aula em Florianópolis, com índice de aceitabilidade de 86%. As três colunas seguintes mostram a conformidade dos votos de aceitabilidade ou não aceitabilidade informados nos questionários aos intervalos de aceitabilidade da ASHRAE Standard 55 (2017) e a categoria II da EN 15251 (2012).

Tabela 2 – Votos de aceitabilidade ao ambiente térmico e conformidade com as normas ASHRAE Standard 55 (2017) e EN 15251 (2012)

Votos Aceitabilidade		Conformidade – Votos de Aceitabilidade e Modelo Adaptativo de Conforto Térmico			
		ASHRAE Std. 55 – 80%	ASHRAE Std. 55 – 90%	EN15251 – Cat. II	
Votos	Sim	405	319	184	123
Participação		89,9%	78,8%	45,4%	30,4%
Votos	Não	50	28	14	17
Participação		10,1%	56%	28%	34%
Votos	Total	455	347	198	140
Participação		100%	76,3%	43,5%	30,8%

Fonte: Os autores

Observou-se que a baixa conformidade dos votos de aceitabilidade fornecidos pelos indivíduos pesquisados com os intervalos das normas ocorreu sob condições de clima frio, o que mostra que as normas de referência apresentam limites de conforto inferiores a aceitabilidade da população pesquisada.

O gráfico da Figura 13 traz os votos absolutos de aceitabilidade térmica relacionados aos intervalos de conforto na norma ASHRAE Standard 55 (2017). No eixo das abscissas (x) estão as temperaturas externas predominantes, calculadas conforme explicitado no método, e no eixo das ordenadas (y) as temperaturas operativas, calculadas a partir dos dados do momento do voto. Os gráficos registram os 455 votos, fornecidos pelos 72 questionários aplicados em oito dias de levantamento de dados em campo, durante duas horas do período da manhã e da tarde. Observa-se que há votos de aceitação abaixo dos limites inferiores das normas, assim como votos de não aceitação dentro dos intervalos de aceitabilidade estipulados pelas normas.

Figura 13 – Votos de aceitabilidade ao ambiente térmico para toda a população pesquisada

Fonte: Os autores

Sensação Térmica

As análises dos votos de sensação térmica mostraram que 75,6% dos indivíduos pesquisados encontravam-se neutros. O gráfico da Figura 14 traz a distribuição dos votos de sensação térmica de toda a pesquisa para os períodos de clima ameno, frio e

quente. Os votos (absolutos) de sensação térmica estão representados no eixo das ordenadas (y) e as temperaturas operativas registradas no eixo das abscissas (x). Nota-se a tendência de ocorrer maior frequência de votos correspondentes à sensação “neutra” (VST = 0) a “frio” (VST = -2) no período de clima frio e sensação térmica correspondente a “neutra” (VST = 0) a “calor” (VST = 2) no período de clima quente. No período de clima ameno, a sensação concentra-se entre os votos “levemente com calor” ((VST = 1) e “levemente com frio” (VST = -1). Entretanto, há uma forte ocorrência da sensação “levemente com calor” no período frio da pesquisa, aproximadamente 15%. A distribuição de frequência de ocorrência dos votos de sensação térmica por período da pesquisa (ameno, frio e quente) é observada no gráfico da Figura 15. Em ambos os gráficos, a área sombreada em cinza representa o intervalo de conforto entre a sensação térmica de “levemente com frio” (VST=-1) e “levemente com calor” (VST=1).

Figura 14 - Distribuição dos votos de sensação térmica seccionados por períodos da pesquisa: ameno, frio e quente

Fonte: Os autores

Figura 15 - Frequência de ocorrência dos votos de sensação térmica por período da pesquisa: ameno, frio e quente

Fonte: Os autores

A relação entre a frequência de ocorrência dos votos de sensação térmica e a temperatura operativa média correspondente mostra que condições praticamente idênticas de temperatura operativa podem ocasionar respostas de sensação térmica distintas, conforme mostra o gráfico da Figura 16, para os levantamentos em campo realizados nos períodos da manhã. Este gráfico apresenta no eixo (x) a indicação dos levantamentos em campo seccionados por período da pesquisa, no eixo (y) principal está a frequência de ocorrência dos votos de sensação térmica e no eixo (y) secundário tem-se acesso às temperaturas operativas médias de cada dia de medição.

Nota-se que os levantamentos indicados com os números 3 e 5, ambos no período de clima frio da pesquisa, apresentaram temperaturas operativas médias praticamente

iguais durante todo o dia. Nas investigações ocorridas no turno da manhã, os votos de sensação térmica do experimento 3 mostram que aproximadamente 20% dos indivíduos acusaram a sensação térmica de frio (VST=-2) e 50% indicaram a sensação de estar levemente com frio (VST =-1), enquanto no experimento 5 não ocorreram votos correspondentes a frio (VST=-2) e aproximadamente 70% dos indivíduos disseram estar “levemente com frio” (VST=-1).

Figura 16 - Frequência de ocorrência dos votos de sensação térmica para os oito levantamentos em campo, no turno da manhã e temperatura operativa média de cada experimento

Fonte: Os autores

Visto que condições muito parecidas de temperatura operativa podem ocasionar respostas de sensação térmica distintas, reafirma-se a importância de explorar fatores conhecidos de conforto térmico (temperatura do ar, umidade do ar, velocidade do ar, temperatura radiante média e isolamento da vestimenta) dentro da abordagem adaptativa, além do comportamento da edificação frente ao clima externo e das pessoas em relação à edificação. Se temperaturas operativas médias muito semelhantes acarretam em sensações térmicas distintas, outros fatores, pessoais ou ambientais, devem estar influenciando na sensação térmica dos indivíduos.

Preferência Térmica

Indraganti et al. (2013), em uma pesquisa no Japão durante o período de verão, constataram a tendência (caracterizada por natural pelos autores) das pessoas em desejar estarem mais resfriadas em períodos quentes. Em 2014, Indraganti et al. (2014), em um levantamento de campo na Índia, mostraram que a preferência térmica por um ambiente mais frio é evidente em todo o ano pesquisado. Humphreys e Hancock (2007) indicam que a sensação térmica desejada não depende apenas da temperatura externa predominante, mas também da temperatura do ar interno. Assim, afirmaram que as pessoas preferem, em média, sensações térmicas mais quentes do que neutro se está frio no ambiente externo e quente no interno, enquanto preferem sensações mais frias a neutras se está quente no ambiente externo e frio no interno.

Nesta pesquisa, como foram realizados levantamentos em campo em três períodos climaticamente distintos, ameno, frio e calor, esperava-se que houvesse uma clara distinção na preferência dos indivíduos, pelo menos, nos dois períodos mais distintos (frio e quente) em desejar estar mais aquecido nas temperaturas mais baixas e desejar mais frio nas temperaturas mais altas. O gráfico da Figura 17 mostra o comportamento

esperado dos votos de preferência térmica em relação à temperatura operativa. O gráfico da Figura 18 mostra a situação observada por meio dos votos de preferência térmica em relação à temperatura operativa. Ambos os gráficos apresentam o voto de preferência térmica no eixo (y) e a temperatura operativa no eixo (x).

Os resultados apresentados e discutidos nos gráficos da Figura 18 e da Figura 19 consistem no ajuste dos votos de preferência térmica na escala sétima para a representação da preferência térmica na escala de três pontos de McIntyre (“assim mesmo”, “mais aquecido” e “mais resfriado”), conforme detalhada na metodologia.

Nota-se uma pequena tendência em indivíduos preferirem estar mais aquecidos em temperaturas mais frias e mais resfriados em temperaturas mais altas. Entretanto, ao observar os votos absolutos, como no gráfico da Figura 18, constata-se que o comportamento dessa relação entre temperatura operativa e preferência térmica não segue uma tendência uniforme, pois percebe-se uma fração significativa de votos no período de clima frio e uma temperatura operativa inferior a 21°C em que se deseja estar mais resfriado. Da mesma forma, no período de clima quente existem alguns indivíduos que prefeririam estar mais aquecidos. Mais uma vez, observa-se a dificuldade de representar matematicamente as percepções e preferências humanas em relação ao ambiente térmico.

Figura 17 - Comportamento esperado dos votos de preferência térmica

Fonte: Os autores

Figura 18 - Votos de preferência térmica de toda a pesquisa em relação a temperatura operativa

Fonte: Os autores

Figura 19 - Frequência de ocorrência dos votos de preferência térmica conforme escala de McIntyre por período da pesquisa: ameno, frio e quente

Fonte: Os autores

Diferentemente do encontrado por De Vecchi (2011) em pesquisas em sala de aula, a maior ocorrência de preferência térmica no período quente da pesquisa correspondeu a “mais resfriado”, 51%, e a preferência por “permanecer assim mesmo” foi de 46%.

Ambos os votos de sensação e preferência térmica foram abordados por meio da escala sétima da ASHRAE a fim de explorar uma maior aproximação à sensação de conforto térmico dentro da presente pesquisa. Dessa forma, foi possível observar que o questionamento da preferência térmica por meio da escala sétima informa que para 76% da população pesquisada no período frio a sensação de neutralidade representa o estado de conforto térmico. No período quente, esta relação cai para 46% e durante o período ameno, a neutralidade representa o estado de conforto térmico para 67% dos pesquisados. O gráfico da Figura 20 mostra a distribuição dos votos de preferência térmica conforme a escala de sete pontos da ASHRAE no eixo (x) e a frequência de ocorrência dos votos de preferência térmica no eixo (y). Os dados estão seccionados por período da pesquisa.

Figura 20 - Frequência de ocorrência dos votos de preferência térmica conforme a escala sétima da ASHRAE por período da pesquisa: ameno, frio e quente

Fonte: Os autores

Particularidades das edificações e seus usuários na promoção de conforto térmico

A grande maioria dos pesquisados, 94,4%, declara que utiliza algum tipo de controle de conforto térmico (janelas, persianas ou ar-condicionado). Dentre os que declararam não utilizar algum tipo de controle, 75% são usuários do maior e mais populoso ambiente pesquisado, o Escritório 03, e 25% são usuários do segundo ambiente de maior área e maior população, o Escritório 02. Todos os pesquisados informaram não usar ventiladores no ambiente de trabalho.

No escritório 01 foi possível observar, e os relatos sobre desconforto visual confirmam, que as persianas somente são abertas quando se abrem as janelas, pois com o vento elas se movimentam e geram ruído. Dessa forma, apenas duas janelas são modificadas pelos usuários neste ambiente, uma em cada fachada e sempre as mesmas. A fachada nordeste recebe radiação solar direta no período da manhã durante todo o ano. Já a fachada sudeste recebe insolação nas primeiras horas da manhã, o que faz com que o escritório inicie o dia com temperaturas elevadas na maior parte do ano. Ambas as fachadas apresentam entorno desobstruído, o que facilita o aproveitamento da ventilação natural, principalmente oriunda do quadrante nordeste, ventos mais frequentes em Florianópolis, inclusive durante o verão. Este ambiente apresenta a maior oferta de velocidade do ar dos ambientes pesquisados. Nele observou-se que a partir de uma velocidade de 0,30 m/s papéis fixados na parede se movem, e acima de 0,45 m/s a velocidade do ar provoca a movimentação de persianas e por volta da velocidade de 0,60 m/s os papéis sobre as mesas voam.

Já no escritório 02 foi possível observar durante todo o dia de experimento indivíduos sentados próximo às janelas abrindo e fechando as mesmas, ora pela necessidade de renovar o ar do ambiente, ora por estarem sentindo frio. Mesmo que a medição de velocidade do ar tenha sido pontual neste ambiente e tenha registrado velocidades muito baixas (menores que 0,05m/s), acredita-se que o estímulo em fechar a janela era em decorrência da temperatura do ar, e não da velocidade. Neste escritório foi realizado somente experimento no período de clima frio, pois a partir de novembro o ar-condicionado já estava sendo usado sistematicamente todos os dias. Sobre o ambiente pesquisado, ambas as fachadas recebem radiação solar direta no período da tarde no verão. No inverno, apenas a fachada noroeste recebe radiação no fim da manhã e início da tarde.

Quanto ao escritório 03, foi possível observar o fechamento de algumas persianas no período da tarde, realizado apenas pelas duas pessoas sentadas imediatamente ao lado das janelas. Os vidros foram mantidos fechados durante o dia todo. Assim como no escritório 02, foi realizado somente experimento no período de clima frio, pois a partir de novembro o ar-condicionado já estava sendo usado sistematicamente todos os dias. A fachada recebe radiação solar direta no período da tarde durante todo o ano, sempre com alguma porção sombreada pelo elemento externo. Constata-se que uma circulação de ar substancial neste ambiente é fortemente dependente dos ambientes adjacentes e da porta de acesso ao escritório para que haja a diferença de pressão causada por outras aberturas, já que mesmo com as janelas fechadas observaram-se algumas correntes de ar (de baixa velocidade).

A fachada do escritório 04 está ligeiramente inclinada para o quadrante sudeste. Dessa forma, no início das manhãs de verão recebe algumas horas de radiação solar direta, fazendo com que o ambiente inicie os dias de verão com temperaturas elevadas. O aproveitamento da ventilação natural é prejudicado pelo desenho do ambiente, e conseqüente falta de outro acesso ao exterior, já que a fachada apresenta entorno

desobstruído. Esta condição do entorno facilitaria o aproveitamento da ventilação natural oriunda do quadrante sul, o que poderia ser aproveitado nas entradas de frente fria no período do verão. As maiores velocidades registradas no período quente foram entre 0,16m/s e 0,19m/s em alguns pontos. Foi possível observar que as persianas não tiveram sua configuração alterada em nenhum momento dos estudos, permanecendo inteiramente aberta, seja no período frio ou quente (duas medições foram realizadas neste ambiente). No período frio, os vidros foram mantidos fechados e no período de calor, foram mantidos abertos, sem alteração no decorrer do dia.

CONCLUSÕES:

Este trabalho mostra uma análise da percepção térmica de usuários por meio da abordagem adaptativa em ambientes de escritórios naturalmente ventilados para três períodos de clima distintos. Ao mesmo tempo que caracteriza a interação do usuário com o ambiente em busca do conforto térmico.

As análises mostraram alta aceitabilidade da população pesquisada em relação ao seu ambiente térmico, 89%. Quando aplicados aos limites de aceitabilidade propostos pelas normas ASHRAE Standard 55 (2017) e EN 15251 (2012), os votos de aceitabilidade reduzem para 70% da população pesquisada em relação ao intervalo de 80% de aceitabilidade, 40% em relação ao intervalo de 90% e 27% em relação à Categoria II da norma europeia, mostrando a baixa conformidade das referências do modelo ao presente estudo. É importante observar que a maioria absoluta dos indivíduos que consideram o ambiente aceitável fora dos limites das normas encontra-se sob condições de clima frio. Em relação ao período quente da pesquisa, apenas cinco votos foram registrados fora dos limites de 80% de aceitabilidade, e ocorreram abaixo do limite mínimo. Dentre os demais votos do período, ou seja, dentro do intervalo de conforto, o percentual de votos inaceitável foi de 16%.

Os votos de sensação térmica fornecidos pelos indivíduos em campo foram amplamente explorados no decorrer da pesquisa, mesmo que aproximadamente 90% deles estavam entre as sensações “levemente com frio (VST=-1) e “levemente com calor” (VST=1), ou seja, conforto térmico. Primeiramente, eles mostram com clareza que condições muito parecidas de temperatura podem suscitar em respostas de sensação térmica distintas entre os indivíduos, o que leva a retomar a importância de outros parâmetros (ambientais e pessoais) na neutralidade térmica do indivíduo. No entanto, o trabalho mostrou que, dentro de determinados limites, é possível avaliar o conforto térmico tendo apenas a temperatura operativa como índice, como observado nos registros do período ameno, por exemplo.

Além da observação em campo a respeito do comportamento dos indivíduos em relação à modificação de seu ambiente térmico, o questionamento sobre o uso de algum tipo de controle de conforto térmico mostra o grau de consciência que o indivíduo tem sobre sua atuação no ambiente de trabalho, pois foi observada uma provável relação inversamente proporcional entre o número de ocupantes de um ambiente e a percepção em relação ao controle deste ambiente, o que pode influenciar na aceitabilidade dos ocupantes em relação ao uso da ventilação natural. Da mesma forma, acredita-se que o aumento da área do ambiente também pode influenciar na percepção de controle, e no uso efetivo das oportunidades adaptativas por todos os usuários do ambiente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS. ASHRAE Std. 55: Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy. Atlanta, 2017.

BRAGER, G; FOUNTAIN, M; BENTON, C; ARENS, E; BAUMAN, F. A Comparison of Methods for Assessing Thermal Sensation and Acceptability in the Field. BERKELEY, U. C. Center for the Built Environment. 1993.

DE DEAR, R.; BRAGER, G.; COOPER, D. Developing an Adaptive Model of Thermal Comfort and Preference. ASHRAE RP - 884. Berkeley, Sydney, Março, 1997.

DE DEAR, R.; BRAGER, G. Climate, Comfort & Natural Ventilation: A new adaptive comfort standard for ASHRAE Standard 55. Berkeley, 2001.

DE VECCHI, R. Condições de conforto térmico e aceitabilidade da velocidade do ar em salas de aula com ventiladores de teto para o clima de Florianópolis/SC. DISSERTAÇÃO. PPGEC-UFSC. 2011.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION. EN 15251: Indoor Environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustic. Bruxelas, 2012.

HUMPHREYS, M. A; HANCOCK, M. Do people like to feel “neutral”? Energy and Buildings, v. 39, n. 7, p. 867–874, jul. 2007.

INDRAGANTI, M.; OOKA, R.; RIJAL, H. B. Thermal comfort in offices in summer: Findings from a field study under the “setsuden” conditions in Tokyo, Japan. Building and Environment, v. 61, p. 114–132, mar. 2013.

INDRAGANTI, M.; OOKA, R.; RIJAL, H. B.; BRAGER, G. Adaptive model of thermal comfort for offices in hot and humid climates of India. Building and Environment, v. 74, p. 39–53, abr. 2014.

KARYONO, T. H. Report on thermal comfort and building energy studies in Jakarta - Indonesia. Building and Environment, v. 35, p. 77–90, 2000.

MENDONÇA, F.; OLIVEIRA, I. M. D. Climatologia: Noções básicas e climas do Brasil. São Paulo: Oficina de Textos, 2007.

MENDONÇA, M; LOMBARDO, M. El clima urbano de ciudades subtropicales costeras atlánticas: el caso de la conurbación de Florianópolis. Revista de Geografía Norte Grande, v. 44, p. 129-141, 2008.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Balanço Energético Nacional, 2014.

NICOL, F.; HUMPHREYS, M.; ROAF, S. Adaptive Thermal Comfort: Principles and Practice. Londres: Routledge, 2012.